

VALORACIÓN DE EXPERTOS

Título del Proyecto de Tesis doctoral: LA INFLUENCIA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA APLICADA EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA

Dirigido por: Beatriz Lores Gómez

Mireia Usart Rodríguez

Universitat Rovira i Virgili

Jordi Colobrans Delgado

Fundación i2CAT

Doctorando: Yonathan Humberto Borden Lanza

Universitat Rovira i Virgili

El objetivo del cuestionario es recoger información sobre el estado de las aulas AtecA de la Formación Profesional (FP) en la provincia de Tarragona. Así como, conocer cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las Aulas AtecA, describir aspectos metodológicos que los implicados en el desarrollo de las aulas AtecA consideren relevantes y reconocer el nivel actual de los docentes entorno a la competencia digital (CD), así como identificar los retos que se plantean para los próximos años.

Breve descripción del estudio

El objeto de estudio de esta investigación es examinar la influencia de la de Competencia Digital Docente (CDD) en el funcionamiento pedagógico de las aulas de tecnología aplicada en la Formación Profesional de la provincia de Tarragona, España.

La normalización y cotidianidad de la presencia tecnológica en los entornos educativos, no es indicativo del uso provechoso y pedagógico de la Tecnología Digital (TD) por parte del profesorado (Antonietti et al., 2022; Lázaro-Cantabrana et al., 2019). Dentro de la literatura científica, se encuentran diferentes puntos de vista sobre que significa el desarrollo de una infraestructura tecnológica en un centro educativo (por ejemplo, un aula de tecnología aplicada) y el uso real de esa infraestructura.

El interés de las empresas y de los gobiernos por facilitar la llegada y permanencia de la TD en los procesos educativos, surge de las necesidades de dotar al mercado productivo de profesionales altamente cualificados (Otero Gutiérrez et al., 2018). Por su parte, en el contexto español, una de las claves para responder a estas necesidades laborales se encuentra en la preparación de estudiantes de FP. En este sentido, la FP se entiende como el “conjunto de procesos formativos que ponen su énfasis en el mundo del trabajo y en la cualificación laboral” de los futuros egresados (Campos-Bermejo, & Morales-Lozano., 2022 p. 88). Se han hecho reformas para hacer de la FP el mecanismo que afronte las demandas del sector productor del país. Debido a su naturaleza, la FP es el grado educativo responsable de la preparación profesional de la ciudadanía; sin embargo, existe evidencia que aún hay un largo camino por recorrer para cumplir con esta asignación (Jalil, 2018).

La FP, como engranaje esencial para avanzar hacia una sociedad que se desenvuelve con autonomía en entornos altamente tecnificados, ejerce su función como conector entre lo que se enseña en el aula de clases y los que experimenta en los entornos laborales (Borden-Lanza et al., 2023). Hoy en día, el puente que utiliza la FP para unir el binomio centro educativo

y empresa se cimienta en el uso de las TD en el aula (Schwendimann et al., 2015); esto a su vez, está íntimamente relacionado con un nivel óptimo de CD en los docentes (Commission et al., 2017), los cuales deben adaptar los conocimientos técnico-pedagógicos a las necesidades formativas reales de los estudiantes, para establecer un entendimiento entre lo que se está aprendiendo y cómo trasladarlo a la práctica (Cattaneo y Aprea, 2018).

El desarrollo de la CD, como competencia transversal y como consecuencia de las buenas prácticas en el aprendizaje activo, colaborativo, técnico y práctico en la FP, se estructura desde la promoción de proyectos de centro, como la conversión de las aulas de tecnología aplicada (AtecA); las cuales modelan ecosistemas profesionales mediante el uso de recursos basados en la TD (España Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020). Del mismo modo, en que en el 2012 emergen en Europa y en España, las Aulas del Futuro y el Aula Emprendimiento (INTEF, 2017); el impulso de las aulas AtecA, es la respuesta estratégica para que la FP avance hacia el progreso del sistema educativo, y se convierta en el referente del repunte de la economía y la cualificación competencial de la fuerza laboral española, a través de la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento (Kumótica, 2022).

El Aula AtecA se le denomina el mecanismo que usará la FP para aproximar los entornos del mercado laboral a través de la aplicación de las TDs (Borden-Lanza et al., 2023). Las Aulas AtecA en la FP harán uso de las TDs como medio para mejorar la empleabilidad, la participación activa de la ciudadanía, la movilidad social y las mejores ventajas de competitividad (Loogma et al., 2012). Desde la perspectiva docente, estos espacios deberían suponer un impacto positivo en su búsqueda por desarrollar aprendizajes activos y, como resultado de la armonía entre la tecnología y las pedagogías escogidas (King et al., 2015).

Bibliografía

- Antonietti, C., Cattaneo, A., & Amenduni, F. (2022). Can teachers' digital competence influence technology acceptance in vocational education? *Computers in Human Behavior*, 132, 107266. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107266>
- Borden-Lanza, Y., Lores-Gómez, B., Usart-Rodríguez, M., & Colobrans-Delgado, J. (2023). Competencia digital y formación profesional en España: análisis documental sobre su regulación, propuestas y recomendaciones. *Hachetetepe. Revista Científica de Educación y Comunicación*, 26. <https://doi.org/10.25267/Hachetetepe.2023.i26.1204>
- Campos-Bermejo, B., & Morales-Lozano, J. A. (2022). Formación Profesional y Ocupacional. *Teaching and Technology Universitas Tarraconensis*, 1, 88–103. <https://doi.org/10.17345/ute.2021.2.3208>
- Cattaneo, A. A. P., & Aprea, C. (2018). Visual Technologies to Bridge the Gap Between School and Workplace in Vocational Education. In *Digital Workplace Learning* (pp. 251–270). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46215-8_14
- Commission, E., Centre, J. R., Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European framework for the digital competence of educators : DigCompEdu (Y. Punie, Ed.). Publications Office. <https://doi.org/doi/10.2760/159770>
- España Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Plan de Modernización de la Formación Profesional: Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad, Formando profesionales para el futuro.

<https://www.todofp.es/dam/jcr:5d43ab06-7cdf-4db6-a95c-b97b4a0e1b74/220720-plan-modernizacion-fp.pdf>

- INTEF. (2017, October). Aula del Futuro: Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación Profesional. <https://intef.es/tecnologia-educativa/aula-de-futuro/#:~:text=El%20Aula%20del%20Futuro%20es,el%20desarrollo%20competencial%20del%20alumnado>.
- Jalil, M. (2018, March 1). Industria 4.0, competencia digital y el nuevo Sistema de Formación Profesional para el empleo. *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*. https://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/555
- King, E., Joy, M., Foss, J., Sinclair, J., & Sitthiworachart, J. (2015). Exploring the impact of a flexible, technology-enhanced teaching space on pedagogy. *Innovations in Education and Teaching International*, 52(5), 522–535. <https://doi.org/10.1080/14703297.2014.896222>
- Kumótica. (2022, April 1). Aula Ateca: El Aula de Tecnología Aplicada. <https://kumotica.es/blog/robotica-educativa/aula-ateca-el-aula-de-tecnologia-aplicada>
- Loogma, K., Kruusvall, J., & Ümarik, M. (2012). E-learning as innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers' community in Estonia. *Computers & Education*, 58(2), 808–817. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.005>
- Lázaro-Cantabrana, J. L., Usart-Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2019). Assessing Teacher Digital Competence: the Construction of an Instrument for Measuring the Knowledge of Pre-Service Teachers. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 8(1), 73–78. <https://doi.org/10.7821/naer.2019.1.370>
- Otero Gutiérrez, B., Olazaran Rodríguez, M., Albizu Gallastegi, E., & Lavía Martínez, C. (2018). Demographics of workers with VT qualifications at industrial SMEs in the Basque Country [Demografía de los trabajadores con cualificaciones de Formación Profesional en las pymes industriales del País Vasco]. *Ekonomiaz*, 94(2), 300–323. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061902273&partnerID=40&md5=cb0a63013f99335f7901a8a2cdd0a31d>
- Schwendimann, B. A., Cattaneo, A. A. P., Dehler Zufferey, J., Gurtner, J.-L., Bétrancourt, M., & Dillenbourg, P. (2015). The 'Erfahrraum': a pedagogical model for designing educational technologies in dual vocational systems. *Journal of Vocational Education & Training*, 67(3), 367–396. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1061041>